

Макиавелли қарашларида дунёвийликнинг устун қўйилиши

1. **Салимов Бахриддин Лутфуллаевич.** Тошкент давлат транспорт университетининг профессори в.б.
2. **Ҳайдаров Аббосбек Абдувалиевич.** Тошкент давлат транспорт университетининг талабаси.

Аннотация

Мақолада Макиавеллининг мулоҳазалари диний иймонга, ишонч-этиқодга, диний ибодатга ва умуман олганда бевосита динни ўзига йўналтирилмаганлиги, балки, у динни, тўғрироғи христианликнинг ахлоқий қадриятларини жамият ҳаётига татбиқ этилишига, умуман жамиятда кечадиган барча ижтимоий муносабатларнинг асосига христианликнинг ахлоқий қадриятларини қўйилишига қарши қаратилганлиги таҳлил этилган.

Калит сўзлар: дунёвийлик, динийлик, ахлоқ, қадрият, бошқарув, мақсад.

Аннотация

В статье анализируется тот факт, что комментарии Макиавелли не были направлены непосредственно на религию, веру, религиозное поклонение и в целом были направлены против применения религии, вернее, нравственных ценностей христианства к жизни общества, и утверждение нравственных ценностей христианства как основы всех общественных отношений в обществе.

Ключевые слова: светскость, религиозность, нравственность, ценность, управление, цель.

Abstract

The article analyzes the fact that Machiavelli's comments were not directed directly at religion, faith, religious worship, and in general, it was directed against the application of religion, or rather, the moral values of Christianity to the life of the society, and the establishment of the moral values of Christianity as the basis of all social relations in society.

Key words: secularism, religiosity, morality, value, management, purpose.

Никколо Макиавеллининг ижтимоий муносабатлар доирасидаги динга бўлган қарашлари ўта кескин бўлган. Унинг таъкидлашича, “христианликнинг ахлоқий қадриятларини амалда ҳаётга татбиқ этиш мумкин эмас, чунки олий саодатни итоатда, дунёвийликка нафрат билан қарашда, ҳаётдан юз ўгиришда деб билган черков ахлоқи одамларни кучсиз ва забун қилиб, аблаҳлар қурбонига айлантиради”¹. Макиавеллининг ушбу фикрларини ўқир эканмиз, баъзиларда Макиавелли динга қарши бўлган, ҳаттоки, даҳрий бўлган деган мазмундаги хулосалар ҳам пайдо бўлган бўлиши мумкиндир. Лекин, аслида бундай эмас. Эътибор билан қаралса, Макиавеллининг юқоридаги мулоҳазалари диний иймонга, ишонч-эътиқодга, диний ибодатга ва умуман олганда бевосита динни ўзига йўналтирилмаган. Балки, у динни, тўғрироғи христианликнинг ахлоқий қадриятларини жамият ҳаётига татбиқ этилишига, яна ҳам аниқроқ қилиб айтганда жамиятда кечадиган барча ижтимоий муносабатларнинг асосига христианликнинг ахлоқий қадриятларини

¹ Салимов Б.Л. Ижтимоий муносабатларнинг коммуникация ва транспорт тизими билан детерминистик боғлиқлигининг гносеологик таҳлили. Фалсафа фанлари доктори диссертацияси. Ўзбекистон Миллий университети. Тошкент. 2022, 224 б.

кўйилишига қарши қаратилган. Чунки Макиавелли яшаган даврда европанинг аксарият давлатларида ана шундай тартиб-қоида ўрнатилган эди. Яъни, диннинг ахлоқий қадриятлари жамиятнинг ижтимоий, сиёсий, иқтисодий, ҳуқуқий, маданий, маърифий каби барча соҳаларини фаолият тарзини белгилаб берган. Жамиятнинг қонуни ҳам, қоидаси ҳам, тартиб-интизоми ҳам ана шу диний ахлоқий қадриятлар бўлган ёки унинг асосида шакллантирилган. Бу диннинг эмас, балки биз юқорида таъкидлаганимиздек, диндан ўз шахсий манфаатлари йўлида фойдаланган ва динни жамият ҳаётига нисбатан нотўғри татбиқ этган рухонийларнинг камчилиги ҳисобланади.

Давлат ҳақида борасидаги қарашларда ҳам Макиавелли ўзидан аввалги яшаган мутафаккирларга қараганда анча илғор ва кейинги даврларда ҳам ўз аҳамиятини йўқотмаган фикрларни ёзиб қолдирган. У давлатни дунёвий аҳамиятга эга бўлишини ёқлаб, “Рим папасига тобе бўлмаган, кучли, марказлашган миллий давлат тузиш йўлида мамлакатни бирлаштирувчи, халқ сайлаган ислоҳотчи подшонинг барча воситалардан фойдаланишини маъқуллаб, агар натижа кўнгилдагидек бўлса, барча воситаларни, гарчи улар ноахлоқий бўлса-да, оқлаш мумкин деб билар эди”². Бу ўринда Макиавеллининг ўтмишдошларидан фарқли жиҳати, у давлатни диндан ажралиб, мустақил бўлиши тарафдори бўлган. Аввалроқ, биз ҳам тўхталиб ўтганимиздек, у диний давлат умумманфаатидан ўз шахсий манфаатини устун қуювчи баъзи рухонийларнинг хатти-ҳаракатлари туфайли тараққиётдан қолиб, қоқоқлик ботқоғига ботиб қолишлигини тушуниб етган. Кейин, динга бўйсунган давлатларда, хоҳлайсизми ёки йўқ, кўшҳокимиятлилик ҳукм

² Салимов Б. Л., Файзиёв С. Ф., Қурамбаев Ж. (2022). ЕВРОПА ОЛИМЛАРИНИНГ АСАРЛАРИДА ИНСОН ВА ИЖТИМОЙ МУНОСАБАТЛАРНИНГ ЎЗАРО АЛОҚАДОРЛИГИНИНГ ТАҲЛИЛИ. Журнал комплексного образования и исследований , 1 (6), 44–50.

суради. Қўшхокимиятлилик бўлган жойда эса, ривожланиш, юксалиш бўлишига шубҳа бор. Айниқса, Макиавелли яшаган даврларда Қўшхокимиятлиликнинг салбий таъсири анча юқори бўлган. Шундай экан давлат бошлиғи ёки бошқарувчи органи битта бўлиши мақсадга мувофиқ. Макиавеллининг узоқни кўра билган сиёсатчи бўлганлигининг яна бир исботи шундаки, давлат бошлиғини халқ сайлаб қўйилиши ғоясини илгари сурганлигидир. Яъни у демократия тарафдори бўлган. Демократия эса бу барчага маълум бўлганидек, давлат бошқарувчиларини халқ томонидан сайлаб қўйилишидир.

Энди Макиавеллининг шу кунгача баҳс-мунозарага сабабчи бўлиб келаётган сал аввалроқ, иқтибосда келтирганимиздек, “кучли, марказлашган миллий давлат тузиш йўлида мамлакатни бирлаштирувчи, халқ сайлаган ислохотчи подшонинг барча воситалардан фойдаланиши, агар натижа кўнгилдагидек бўлса, барча воситаларни, гарчи улар ноахлоқий бўлса-да, оқлаш мумкин”, яъни қисқа қилиб айтганда ўша маълум ва машҳур “Мақсад воситани оқлайди”³ деган мулоҳазасига тўхталиб ўтсак. Мазкур мулоҳаза ўртага ташлангандан буён, унга нисбатан кўплаб муносабатлар билдирилган ва билдирилмоқда. Бу муносабатларнинг ичида ҳар хил фикрлар бор. Бир хиллар бу ғояни маъқулласалар, бошқалар унга қарши чиқадилар. Хўш, Макиавелли бу мулоҳазаси билан ўзи нима демоқчи бўлган? Бунда Макиавелли давлат бошлиғи ўз мамлакатининг тараққиёти, халқининг тинчлик-осойишталиги, фаровонлиги учун бор имкониятларини ишга солиши, умумхалқ манфаати учун барча воситаларни ишга солишини назарда тутган,

³ Салимов Б.Л. Ижтимоий муносабатларнинг коммуникация ва транспорт тизими билан детерминистик боғлиқлигининг гносеологик таҳлили. Фалсафа фанлари доктори диссертацияси. Ўзбекистон Миллий университети. Тошкент. 2022, 224 б.

гарчи бунда бу воситаларнинг бир хиллари ноахлоқий бўлиб, ўша халқни баъзи вакилларига, шунингдек, бошқа мамлакатлар халқларига нисбатан зулм ва жабр-ситама етказса ҳам. Танганинг икки томони бўлганидек, Макивеллининг ушбу мулохазасини ҳам ижобий, ҳам салбий томонлари бор. Ижобий томони шундаки, ҳукмдорнинг ўз юртини равнақи ва халқининг фаровонлигини таъминлаш учун ҳаракат қилишидир. Шунини унутмаслик, лозимки, мамлакат қачон ривожланади, қачонки аввало ўша давлатнинг бошлиғи шунини истаса ва шу йўлда тинимсиз изланишлар олиб борса. Шунингдек, давлат бошлиғининг ўз халқини, ўз юртини яхши кўриши ҳам муҳим аҳамиятга эгадир. Негаки, ўз халқи ва ўз юртига меҳр-муҳаббатли бўлган ҳукмдор доимо ўз ватанини келажаги ва ватандошларига муносиб ҳаёт яратиб беришни ўйлаб яшайди. Бу каби давлат бошлиқлари тарихда кўп бўлган ва ҳозир ҳам бор. Узоққа бормайлик, ўз ватанимиз мисолида кўриб чиқайлик. Дунё тан олган буюк давлат арбоби Амир Темур бобомизни ҳеч иккиланмасдан ҳақиқий юртпарвар, халқпарвар ҳукмдорлар қаторига қўшишимиз мумкин. Зеро Соҳибқироннинг юрт ободлиги, халқ фаровонлиги йўлида қилган эзгу ишларининг кўлами жуда катта.

Айни пайтда давлатимиз раҳбари бўлган Шавкат Мирзиёевни ҳам Ўзбекистонга ва Ўзбекистон халқига чексиз меҳр-муҳаббати бор десак, адашмаган бўламиз. Буни Президентимиз Шавкат Мирзиёевнинг ўтган қисқа вақт муддат ичида амалга оширган ва ошираётган ишлари яққол исбот этади. Шавкат Мирзиёевнинг халқини яхши кўришини давлат раҳбари сифатида иш бошлаган биринчи кунларданок кўрсатди. Бу Ўзбекистон Республикасини Президентининг виртуал қабулхонаси ва туманлар, вилоятлар кесимида Ўзбекистон Республикаси Президентининг халқ қабулхоналарини ташкил

этилганлигидир. Бу қабулхоналарни ташкил этишдан мақсад халқга энгиликлар яратиш, уларни қийнаб келаётган муаммоларни эшитиш ва ҳал этишдан иборатдир. Нафақат виртуал ва халқ қабулхоналари, балки бошқа барча давлат ташкилотлари одамларнинг мурожаатларини қабул қилиши, қисқа муддатларда уларни кўриб чиқиши белгилаб қўйилди. Президентимиз, “давлат идоралари халқ хизматкори бўлиши керак” деган шиорни ўртага ташлади ва унга ҳаммани амал қилишларини талаб этди. Халқимизга муносиб турмуш тарзини яратиб бериш қилинаётган яна бошқа кўплаб ишлар амалга оширилмоқдаки, уларни санаб адоғига етиб бўлмайди. Буларни ҳаммаси бир нарсани англатади, бизларни бахтимизга, халқини, ватанини яхши кўрган инсонни бизларга раҳбарлик қилаётганлиги англатади. Буни, албатта, шукронасини қилиш керак.

Биз юқоридаги мулоҳазаларни Макивеллининг “мақсад воситани оқлайди” мазмунидаги хулосасини давлат бошлиқларини ўз ватанининг равнақи ва халқининг буюк келажаги учун бор имкониятларини ишга солиши каби ижобий томонлари борлиги ҳақида тушунчага эга бўлиш учун келтирдик. Бу ўринда шу нарсани унутмаслик лозимки, ўз ватани, халқини яхши кўриш, унга юксак даражаги ҳаёт шароитларини яратиш, зинҳор ўзининг баъзи ватандошларини қақшатиш ҳамда бошқа миллат ва халқларнинг манфаатларини пой-мол этиш ҳисобига бўлмаслик керак. Бу Макиавеллининг “мақсад воситани оқлайди” иборасининг бошқа томондан тушунишининг, яъни салбий томонининг ёрқин ифодасидир. Аммо, Макиавелли ўзининг юқоридаги мулоҳазаси билан зинҳор бу даражадаги золимликни қилиш мумкин деган хулосани бермаган бўлса керак. Буни унинг “Шафқатсизликни, агар бир мартаба, унда ҳам фуқаролар манфаати учун қўлланилган тақдирда

оқлаш мумкин, лекин фуқароларни эзиш учун доимий равишда қўлланилса, уни оқлаш мумкин эмас”⁴ мазмунидаги мулоҳазаси яққол тасдиқлайди. Макиавелли ҳеч қачон оммавий репрессияларни уюштирувчи диктатураларни, фашизм, ирқчилик, миллатчилик, буюк давлатчилик шовинизми каби иллатларни ёқламаган бўларди. У фақат мамлакат раҳбарларининг умумдавлат манфаати юзасидан баъзан шавқатсиз сиёсат олиб боришга мажбур бўлишганини айтмоқчи бўлса керак. Бунга ҳам узоқ ва яқин тарихимиздан кўплаб мисолларни келтиришимиз мумкин.

Адабиётлар.

1. Салимов Б.Л. Ижтимоий муносабатларнинг коммуникация ва транспорт тизими билан детерминистик боғлиқлигининг гносеологик таҳлили. Фалсафа фанлари доктори диссертацияси. Ўзбекистон Миллий университети. Тошкент. 2022, 224 б.
2. Салимов Б. Л., Файзиев С. Ф., Қурамбаев Ж. (2022). ЕВРОПА ОЛИМЛАРИНИНГ АСАРЛАРИДА ИНСОН ВА ИЖТИМОЙ МУНОСАБАТЛАРНИНГ ЎЗARO АЛОҚАДОРЛИГИНИНГ ТАҲЛИЛИ. Журнал комплексного образования и исследований , 1 (6), 44–50.

⁴ Салимов Б.Л. Ижтимоий муносабатларнинг коммуникация ва транспорт тизими билан детерминистик боғлиқлигининг гносеологик таҳлили. Фалсафа фанлари доктори диссертацияси. Ўзбекистон Миллий университети. Тошкент. 2022, 224 б.